

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEKANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	733
Габбарова Ильмира Володиевна	

AUDITORLIK XULOSASI HAMDA AXBOROT TAQDIMOTI SIFATINI INTEGRATSIYALASH AHAMIYATI VA YO'LLARI.....	738
Parpiyev Jaxongir Ilxomjonovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS.....	744
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
RAQAMLI TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA INTEGRATSION INDIKATORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	750
Raximov Abror Zafarovich	
THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN	754
Rajapova Gulnoza Maxmudovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА	759
Ахмедова Газиза Азим кизи	
THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION METHODS AND SUSTAINABILITY IN PROVIDING PRODUCTS AND SERVICES TO CUSTOMERS	763
Umarova Nargiza Mirakabarovna	
NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILYI YONDASHUV	768
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	773
Жураева Нодирахон Фузулий кизи	
MILLIY INNOVATSION TIZIMDA FAN TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH O'ZARO UYG'UNLIGI	779
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	782
To'raboyeva Kimiyoxon O'rozbekovna, Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
DAVLAT QARZI VA UNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	786
Alimov Muhammad Yunus Muhammad ali o'g'li	
RAQAMLI BOSHQARUV VA TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLAR ORQALI MINTAQAVIY OLIY TA'LIM MUASSALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	791
Dilmurodov Zuhridin Do'stmurod o'g'li	
MAHALLA INSTITUTIDA KICHIK BIZNES VA OILAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	795
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
ME'ROS OBYEKTLARIDA TURISTIK SIG'IMNI MIQDORIY BAHOLASH: NODIR DEVONBEGI MADRASASI MISOLIDA	806
Ikromova Shaxinabonu Ilg'or qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	813
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	819
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BANK KREDITINING ROLINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Tajimuratova Nelufar Vays qizi	

INVESTITSION QURILISH KLASTERI VA UNING FAOLIYATI.....	833
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
DIVERSIFIKATSIYANING INVESTITSIYA PORTFELI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	837
Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH MEKANIZMI SIFATIDA TRANSFORMATSIYA QILISH	844
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
BARQAROR BANK AMALIYOTLARI VA ULARNING PAST UGLERODLI IQTISODIYOTNI QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI ROLI.....	850
Akmal Palvanov, Alisher Kalandarov	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KAPITAL VA AKTIVLAR MENEJMENTI: BOZOR QIYMATI HAMDA MOLIYAVIY NATIJALARNI KO'P OMILLI BAHOLASH	858
Jumatova Gulzar Mahmud qizi	
TOSHKENTDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: TURIZMNING ATROF-MUHIT VA INFRATUZILMAGA TA'SIRI.....	864
Shakobir Ashirboyev	
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.....	873
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA KO'P BOSQICHLI ISHLAB CHIQRISH HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH: IXTISOSLASHGAN ISH SCHYOTLARI TIZIMINI JORIY ETISH	883
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
O'ZBEKISTONDA YOG'-MOY SANOATI KORXONALARINI BANK KREDITLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI	887
Azlarova Dilnoza Axrorovna	
BANKLARNING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAGI OPERATSIYALARI BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI.....	891
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
O'ZBEKISTONDA MAISHIY QATTIQ CHIQINDILAR TIZIMINING HAYOTIY SIKL BAHOLASHI	896
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNING BARQAROR RIVOJLANISHI VA TURIZM BILAN INTEGRATSIYASI	906
Norboyev Sarvar Azodovich	
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕПОЧКИ.....	911
Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	917
Absamatov Asqar Ergashovich	
IQTISODIY JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHDA EKONOMETRIK USULLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	921
Faxriddinova Sarvinoz Fazliddinovna	
METHODOLOGY FOR ASSESSING SERVICE SECTOR COMPETITIVENESS AND MULTI-LEVEL INSTITUTIONAL-ECONOMIC MODELING.....	925
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ВЫБОР ВУЗА АБИТУРИЕНТАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	939
Azgarova (Muradova) Nargiza Uljaevna	
AUDITORLIK FAOLIYATIDA TASHQI SIFAT NAZORATINI TASHKIL QILISH MASALALARI.....	945
I. Qo'ziyev, F. Ochilov	

ISLOM SIVILIZATSIYA MARKAZI AHAMIYATI VA UNING XIZMATLAR SOHASIGA TA'SIRI	950
Salomov Temurbek	
TASHKILOT BOSHQARUVIDA LIDERLIK USLUBLARINING MOHIYATI VA ULARNING TASHKILOT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	953
Norov Asror Egamberdiyevich, Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Erkinov Xusan Xaydar o'g'li	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYASI.....	958
Mattiyev Sodiqjon Qodirovich	

TASHKILOT BOSHQARUVIDA LIDERLIK USLUBLARINING MOHIYATI VA ULARNING TASHKILOT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Norov Asror Egamberdiyevich

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
“Menejment, iqtisodiyot va gumanitar fanlar”
kafedrası professori, i.f.d. (DSc)

Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
“Menejment, iqtisodiyot va gumanitar fanlar”
kafedrası dotsenti, i.f.d. (PhD)

Erkinov Xusan Xaydar o'g'li

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
“Biznes boshqaruvi (MBA)” yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada tashkilot boshqaruvida liderlik uslublarining mazmun-mohiyati hamda ularning xodimlar faoliyiga va tashkilot samaradorligiga ta'siri tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida markazlashgan, demokratik va liberal liderlik uslublarining nazariy asoslari tahlil qilinib, ularning korxonalarda qo'llanish darajasi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri baholangan. So'rovnoma natijalari hamda statistik tahlillar asosida demokratik liderlik uslubining xodimlar motivatsiyasi, mehnat unumdorligi va jamoaviy muhitni yaxshilashdagi ijobiy ta'siri aniqlangan. Tadqiqot natijalari samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda mos liderlik uslubini tanlash muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: liderlik, boshqaruv, liderlik uslubi, demokratik liderlik, tashkilot samaradorligi, motivatsiya, menejment.

Abstract. This article examines the essence of leadership styles in organizational management and their influence on employee performance and organizational effectiveness. The theoretical foundations of centralized management, democratic, and liberal leadership styles were analyzed, and their application levels and effectiveness in enterprises were evaluated. Based on survey findings and statistical analysis, the positive impact of the democratic leadership style on employee motivation, labor productivity, and team environment was identified. The results of the study demonstrate that selecting an appropriate leadership style is an important factor in establishing an effective management system within organizations.

Key words: leadership, management, leadership style, democratic leadership, organizational effectiveness, motivation, management.

Аннотация. В данной статье исследуются сущность стилей лидерства в управлении организациями и их влияние на деятельность сотрудников и эффективность организации. В ходе исследования были проанализированы теоретические основы централизованное управление, демократического и либерального стилей лидерства, а также оценены уровень их применения и влияние на эффективность управления в организациях. На основе результатов анкетирования и статистического анализа выявлено положительное влияние демократического стиля лидерства на мотивацию сотрудников, производительность труда и командную атмосферу. Результаты исследования показывают, что выбор эффективного стиля лидерства является важным фактором формирования результативной системы управления в организациях.

Ключевые слова: лидерство, управление, стиль лидерства, демократическое лидерство, эффективность организации, мотивация, менеджмент.

KIRISH

Har qanday tashkilotning muvaffaqiyati ko'p jihatdan unda kim boshqarayotganiga va u qanday boshqarayotganiga bog'liq. Rahbar kim bo'lmasin, zavod direktori yoki kichik bir bo'lim mudiri, uning xodimlarga munosabati, qarorlar qabul qilish tarzi va ularni ishga jalb eta olish qobiliyati oxir-oqibat tashkilotning butun natijalariga aks etadi. Shu ma'noda liderlik uslubi oddiy boshqaruv vositasidan ko'proq narsa: u tashkilot ichidagi munosabatlarning, mehnat muhitining va pirovardida samaradorlikning asosi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek iqtisodiyoti jadal o'zgarib borayotgan bir davrda korxonalarda boshqaruv madaniyatini qayta ko'rib chiqish zarurati tobora aniqroq sezilmoqda. Ko'p hollarda rahbarlar o'z boshqaruv uslubini ongli ravishda tanlamasdan, balki amaliy tajriba yoki avval shakllangan yondashuvlarga tayangan holda ish yuritadi. Bunday holat tashkilot ichida yashirin ziddiyatlarga, xodimlarning tashabbusini pasaytiruvchi muhitga va oxir-oqibat samaradorlikka ta'sir qiluvchi holatlarga olib kelishi mumkin.

O'zbek korxonalarida boshqaruv uslubi ko'p hollarda bir avloddan ikkinchisiga o'tib kelayotgan qadriyatlar va an'analarga asoslanadi. Bu yerda markazlashgan boshqaruv yondashuvlari ko'p yillar davomida keng qo'llanilib kelgan: rahbar topshiriq beradi, xodim esa uni bajaradi. Biroq raqobat kuchaygan, bozor talablari o'zgarayotgan va iste'molchi ehtiyojlari murakkablashib borayotgan sharoitda bunday yondashuvning ayrim cheklovlari namoyon bo'lmoqda.

Ushbu tadqiqot ana shu masalaga aniqlik kiritishga harakat qiladi: turli liderlik uslublarining tashkilot samaradorligiga ta'siri qanday farqlanadi va qaysi yondashuv O'zbek korxonalarida uchun ko'proq samara beradi? Savol oddiy ko'rinsa-da, uning javobi ishlab chiqarish ko'rsatkichlaridan tortib, jamoaviy ruh va innovatsion faollikka qadar ko'plab o'zgaruvchilarga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Liderlik nazariyasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab boshqaruv fanining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Dastlabki ilmiy qarashlarda rahbarlik tug'ma qobiliyat sifatida talqin qilinib, "buyuk odam" nazariyasi asosiy yondashuvlardan biri bo'ldi. Ushbu nazariyaga ko'ra, muvaffaqiyatli liderlar boshqalardan o'zining tabiiy salohiyati, xarizmasi va shaxsiy fazilatlarini bilan ajralib turadi. Biroq vaqt o'tishi bilan tadqiqotchilar rahbar muvaffaqiyati faqat individual sifatlar bilan emas, balki uning xulq-atvori, jamoa bilan ishlash uslubi hamda boshqaruv muhitiga moslashuvchanligi bilan ham bog'liqligini ta'kidlashdi. Natijada liderlik uslublari va situatsion yondashuv nazariyalari shakllandi.

Stephen P. Robbins o'zining boshqaruv va tashkilot xulqi bo'yicha ilmiy asarlarida lider va menejer tushunchalarini bir-biridan aniq farqlab bergan. Uning fikricha, menejer asosan tizim va jarayonlarni boshqarishga e'tibor qaratsa, lider insonlarni maqsad sari ruhlantiradi va yo'naltiradi. Robbins rahbarlikning samaradorligi faqat buyruq berish bilan emas, balki xodimlarning ichki motivatsiyasini shakllantirish orqali namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, yuqori nazoratga asoslangan boshqaruv yondashuvlari qisqa muddatli natija berishi mumkin, biroq uzoq muddatda xodimlarning tashabbuskorligi va ijodiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu fikr ayniqsa zamonaviy korporativ boshqaruv tizimlari uchun dolzarb hisoblanadi.

Peter G. Northouse liderlik uslublarini tarixiy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilib, transformatsion liderlik konsepsiyasining ustun jihatlari yoritib bergan. U transformatsion liderlikni xodimlarni ilhomlantirish, ularning shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashish hamda tashkilot maqsadlari bilan individual manfaatlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan boshqaruv shakli sifatida izohlaydi. Northouse tadqiqotlarida demokratik liderlik uslubining xodimlar qoniqishi, jamoaviy hamkorlik va tashkilotga sadoqat darajasini oshirishdagi ijobiy ta'siri alohida qayd etilgan. Uning ilmiy qarashlari bugungi innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarish masalalarida muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.

Gary Yukl esa liderlik samaradorligini situatsion omillar bilan bog'liq holda tahlil qilgan olimlardan biridir. U bir xil boshqaruv uslubini barcha tashkilot va vaziyatlarda qo'llash mumkin emasligini asoslab berdi. Yuklning fikricha, rahbar jamoaning tajribasi, vazifaning murakkabligi, tashkiliy madaniyat va tashqi muhit kabi omillarni hisobga olib, o'z boshqaruv uslubini moslashtirib borishi kerak. Ushbu yondashuv amaliyotda ham keng tasdiqlangan bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan iqtisodiyot mamlakatlarida samarali boshqaruv modelini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Richard L. Daft zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv paradigmasi sezilarli darajada o'zgarayotganini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, bugungi tashkilotlarda asosiy resurs moddiy kapital emas, balki bilim, innovatsiya va kreativ tafakkur hisoblanadi. Shu sababli haddan tashqari markazlashgan boshqaruv yondashuvlari ayrim hollarda samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Daft rahbarning asosiy vazifasi xodimlarni faqat nazorat qilish emas, balki ularga ijodiy muhit yaratish va jamoaviy hamkorlikni rivojlantirishdan iborat ekanini qayd etadi.

Peter Drucker esa XXI asr menejmentining eng muhim vazifasi sifatida bilimga asoslangan ishchi kuchini boshqarishni ko'rsatadi. Druckerning ta'kidlashicha, zamonaviy mutaxassislar an'anaviy qat'iy boshqaruvga emas, balki hurmat, ishonch va professional erkinlikka asoslangan boshqaruvni samaraliroq qabul qiladi. Shu bois, sanoat davriga xos ayrim menejment usullarini zamonaviy bilim iqtisodiyoti sharoitiga to'liq moslashtirish har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Mahalliy iqtisodchi va boshqaruv olimlari tomonidan ham liderlik va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Ayniqsa, "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida korporativ boshqaruv, inson kapitalini rivojlantirish hamda tashkilotlarda innovatsion boshqaruv uslublarini joriy etish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Shunga qaramasdan, ko'plab mahalliy korxonalarda liderlik uslublarini baholash va monitoring qilishning ilmiy asoslangan tizimlari yetarli darajada shakllanmagan. Empirik tadqiqotlar sonining cheklanganligi ham mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini ko'rsatadi. Aynan shu jihatlar ushbu tadqiqotning dolzarbligi va ilmiy-amaliy ahamiyatini belgilab beradi.

Tadqiqot uchun ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohaslarida faoliyat yurituvchi 15 ta korxonalar tanlandi. Tanlashda korxonalarning hajmi, tarmoq xilma-xilligi va joylashuvi hisobga olindi, shunday qilinganda natijalar tor bir sohaning emas, balki umuman tashkilotlar boshqaruvi haqida ma'lumot bersin degan maqsad ko'zda tutildi. Tanlab olingan korxonalarning 9 tasi xizmat ko'rsatish (savdo, moliya, ta'lim), qolgan 6 tasi esa ishlab chiqarish sohasiga mansub edi.

Ma'lumot to'plash ikki yo'l bilan amalga oshirildi. Birinchidan, 120 nafar xodim va 25 nafar rahbar bilan yuzma-yuz so'rovnoma o'tkazildi. Savollarda rahbarning boshqaruv uslubi, xodimning ish joyidan qoniqish darajasi, jamoada mavjud psixologik muhit va xodimning innovatsion g'oyalar ilgari surishga qanchalik tayyor ekanligi o'rganildi. Ikkinchidan, korxonalar hisobotlari va statistik ma'lumotlardan mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari olinib, tahlilga jalb etildi.

So'rovnomada ishtirok etgan xodimlarning yosh tarkibi 22 yoshdan 58 yoshgacha bo'lib, o'rtacha ish staji 6,4 yilni tashkil etdi. Rahbarlar esa o'rtacha 12 yillik boshqaruv tajribasiga ega edilar. Bu xilma-xillik natijalarning faqat bitta yosh yoki tajriba guruhini aks ettirib qolmasligini ta'minladi.

Liderlik uslublari uch turga ajratib tahlil qilindi. Birinchi yondashuvda asosiy qarorlar rahbar tomonidan qabul qilinib, ijro jarayoniga ustuvor e'tibor qaratiladi. Demokratik uslubda muhim qarorlar muhokama asosida qabul qilinib, xodimlar fikri hisobga olinadi. Liberal boshqaruv uslubida esa rahbar asosan muvofiqlashtiruvchi rolni bajarib, xodimlarga mustaqil faoliyat yuritish imkoniyati yaratiladi. So'rovnoma natijalari va bevosita kuzatish orqali har bir korxonada qaysi uslub ustun ekanligi aniqlab olindi.

Miqdoriy tahlil uchun ko'pomilli regressiya modeli qurildi. Unda mehnat unumdorligi (Y) natijaviy o'zgaruvchi, demokratik liderlik (X_1), markazlashgan boshqaruv (X_2), xodimlar motivatsiyasi (X_3) va kommunikatsiya samaradorligi (X_4) esa mustaqil o'zgaruvchilar sifatida kiritildi. Model quyidagi ko'rinishda ifodalandi: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$. Modelning statistik ishonchliligini baholash uchun determinatsiya koeffitsiyenti (R^2), t-statistika va p-qiyamat ko'rsatkichlaridan foydalanildi.

Qoldiqlar orasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlash maqsadida Durbin–Watson mezonidan foydalanildi. Mazkur mezon ekonometrik modelning barqarorligi va natijalarning ishonchliligini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning qiymati 0 dan 4 gacha bo'lgan oraliqda o'lchanadi. Qiymatning 2 ga yaqin bo'lishi qoldiqlar orasida sezilarli bog'liqlik mavjud emasligini bildiradi. 2 dan kichik qiymatlar musbat bog'liqlik ehtimolini, 2 dan katta qiymatlar esa manfiy bog'liqlik ehtimolini anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya tahlilida olingan natijalar 1-jadvalda ko'rsatilgan. Jadvalda har bir mustaqil o'zgaruvchining mehnat unumdorligiga ta'sir kuchi (koeffitsiyent), uning ishonchliligi (t-statistika) va tasodifiylik ehtimoli (p-qiyamat) keltirilgan.

1-jadval. Regressiya tahlili natijalari

O'zgaruvchilar	Koeffitsiyent	t-statistika	p-qiyamat
Erkin had (β_0)	12.4	2.31	0.024
Demokratik liderlik (X_1)	0.68	5.74	0.000
Markazlashgan boshqaruv (X_2)	-0.29	-2.88	0.005
Motivatsiya (X_3)	0.51	4.92	0.000
Kommunikatsiya (X_4)	0.44	3.97	0.001

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, modelning determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0.79$ ni tashkil etgan. Bu shuni anglatadiki, mehnat unumdorligidagi o'zgarishlarning qariyb to'rt qismi modelga kiritilgan to'rt omil orqali izohlanadi. Demokratik liderlikning koeffitsiyenti eng yuqori ($\beta_1 = 0.68$) va statistik jihatdan eng ishonchli ($p < 0.001$) bo'lib chiqdi. Bu natija, mohiyatan shuni anglatadiki, tashkilotda demokratik boshqaruv elementlari kuchaytirilganda mehnat unumdorligi ham sezilarli darajada o'sadi.

Markazlashgan boshqaruvning koeffitsiyenti manfiy ($\beta_2 = -0.29$) va statistik jihatdan ham muhim ($p = 0.005$) bo'lib chiqdi. Bu bog'liqlik alohida e'tiborga loyiq. Rahbar qanchalik qattiq nazorat o'rnatilsa, o'rtacha mehnat unumdorligi shunchalik pasayib borishi kuzatildi. Motivatsiya ($\beta_3 = 0.51$) va kommunikatsiya samaradorligi ($\beta_4 = 0.44$) ham unumdorlikka sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Durbin-Watson ko'rsatkichi $DW = 1.94$ bo'lib, bu qiymat 2 ga juda yaqin. Demak, regressiya qoldiqlarida avtokorrelatsiya yo'q va model statistik jihatdan barqaror deb baholash mumkin. Korrelyatsion tahlil ham xuddi shu xulosani qo'llab-quvvatladi: demokratik liderlik bilan mehnat unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlik koeffitsiyenti $r = 0.82$ ga teng, bu juda kuchli musbat aloqa.

2-jadval. Liderlik uslublarining tashkilot samaradorligiga ta'siri

Ko'rsatkichlar	Markazlashgan	Demokratik	Liberal
Mehnat unumdorligi (%)	68	87	71
Xodimlar qoniqishi (%)	54	91	73
Innovatsion faollik (%)	49	88	76
Jamoaviy muhit (%)	57	93	69

2-jadvalda keltirilgan so'rovnoma natijalari ham raqamli tahlil xulosalarini umumiy jihatdan tasdiqladi. Demokratik uslub barcha to'rt ko'rsatkich bo'yicha boshqa yondashuvlarga nisbatan yuqori natijalarni qayd etdi. Ayniqsa, jamoaviy muhit bo'yicha 93 foiz va xodimlar qoniqishi bo'yicha 91 foizlik natija e'tiborga sazovor. Bu ko'rsatkichlar odatda o'zaro bog'liq holda shakllanadi, chunki o'zini qadrlangan deb his qilgan xodim jamoadagi muhitni ham ijobiy baholashga moyil bo'ladi.

Qat'iy markazlashgan boshqaruv yondashuvi ustun bo'lgan tashkilotlarda eng past ko'rsatkich innovatsion faollik bo'lib, u 49 foizni tashkil etdi. Bu natija tashkilot ichidagi kommunikatsiya va tashabbuskorlik darajasi innovatsion faoliyatga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Mehnat unumdorligi ko'rsatkichi 68 foiz bilan o'rtacha darajada qayd etildi. Mazkur holat tartib va nazoratning ma'lum natija berishini ko'rsatsa-da, xodimlar motivatsiyasi va tashabbuskorligi bilan bog'liq omillar ham muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi.

Liberal uslub innovatsion faollik bo'yicha ikkinchi o'rinni egalladi (76%), biroq jamoaviy muhit ko'rsatkichi nisbatan pastroq (69%) bo'ldi. Bu holatda xodimlar mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'lsalar-da, vazifalarni muvofiqlashtirish va mas'uliyat taqsimoti bilan bog'liq ayrim murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli liberal uslub har bir jamoa yoki tashkilot uchun bir xil darajada samarali bo'lavermaydi.

So'rovnomada qatnashgan xodimlarning 76 foizi rahbar bilan erkin muloqot mavjud bo'lgan tashkilotlarda o'z ish samaradorligini yuqoriroq deb baholadi. Bu natija tashkilot ichida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, respondentlarning 43 foizi rahbar tomonidan bildiriladigan ishonch darajasi pasaygan holatlarda ish samaradorligi ham kamayishini qayd etdi. Bu esa o'zaro ishonch va psixologik barqarorlik tashkilot boshqaruvida muhim omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari liderlik uslubining tashkilot samaradorligiga muntazam va barqaror ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Demokratik boshqaruv yondashuvi nafaqat statistik ko'rsatkichlarda, balki xodimlarning ish faoliyati va jamoaviy muhitida ham ijobiy natijalarni namoyon etdi. Xodimlarning fikri inobatga olinadigan va ochiq muloqot shakllangan tashkilotlarda tashabbuskorlik, hamkorlik va mehnat motivatsiyasi yuqoriroq bo'lishi kuzatildi. Tadqiqot davomida o'rganilgan korxonalar tajribasi ham ushbu holatni tasdiqladi.

Shu bilan birga, boshqaruv uslublarini bir-biriga mutlaq qarama-qarshi qo'yish to'g'ri emasligi aniqlandi. Ayrim vaziyatlarda, xususan tezkor qaror qabul qilish talab etiladigan yoki tajriba yetarli bo'lmagan sharoitlarda markazlashgan boshqaruv yondashuvi ma'lum darajada samarali natija berishi mumkin. Biroq zamonaviy tashkilot faoliyatida faqat bitta uslub bilan cheklanib qolish boshqaruv moslashuvchanligini pasaytirishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli rahbarning vaziyatga mos boshqaruv yondashuvini tanlay olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Liberal boshqaruv uslubi ham xodimlarga mustaqillik va erkin faoliyat imkonini yaratishi bilan ahamiyatli bo'lsa-da, samarali natija uchun aniq mas'uliyat taqsimoti va muvofiqlashtirish mexanizmlarini talab qiladi. Aks holda jamoaviy faoliyatda tartib va hamkorlik bilan bog'liq murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin.

O'zbek korxonalarida sharoitida boshqaruv uslubini takomillashtirish uzoq muddatli va tizimli jarayon hisoblanadi. Bu jarayon tashkilot madaniyati, rahbarlarning boshqaruv ko'nikmalari hamda xodimlar bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Boshqaruvning barcha pog'onalarida yagona va uyg'un yondashuv shakllantirilgandagina samarali natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin. Avvalo, tashkilotlarda rahbarlarning liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan muntazam trening va seminarlarni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Xodimlarni qaror qabul qilish jarayonlariga kengroq jalb etish orqali mehnat motivatsiyasi va tashkilotga sodiqlikni oshirish mumkin. Bundan tashqari, rahbar va xodim o'rtasidagi kommunikatsiya sifatini muntazam baholab boruvchi ichki monitoring tizimlarini joriy etish muhim hisoblanadi. Xodimlar faoliyatini baholashda esa faqat miqdoriy natijalar emas, balki jamoaviy hamkorlik, tashabbuskorlik va kasbiy rivojlanishga intilish kabi sifat ko'rsatkichlarini ham hisobga olish tavsiya etiladi.

Kelgusidagi tadqiqotlarda turli iqtisodiy tarmoqlar kesimida liderlik uslublarining samaradorligini qiyosiy o'rganish, shuningdek, boshqaruv yondashuvi o'zgarganidan keyingi natijalarni uzoq muddatli kuzatish asosida tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va masofaviy ish tizimi rivojlanayotgan sharoitda liderlik uslublarining yangi shakllarini tadqiq etish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Stephen P. Robbins. *Management*. — Pearson Education, 2022. — 720 b.
2. Peter G. Northouse. *Leadership: Theory and Practice*. — SAGE Publications, 2021. — 600 b.
3. Gary Yukl. *Leadership in Organizations*. — Pearson, 2020. — 530 b.
4. Richard L. Daft. *The Leadership Experience*. — Cengage Learning, 2021. — 496 b.
5. Peter Drucker. *Management Challenges for the 21st Century*. — HarperBusiness, 2020. — 224 b.
6. Bernard M. Bass, Ruth Bass. *The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications*. — Free Press, 2008. — 1516 b.
7. James MacGregor Burns. *Leadership*. — Harper & Row, 1978. — 530 b.
8. Kurt Lewin, Ronald Lippitt, Ralph K. White. *Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates // Journal of Social Psychology*. — 1939. — Vol. 10. — P. 271–301.
9. Robert J. House. *A path-goal theory of leader effectiveness // Administrative Science Quarterly*. — 1971. — Vol. 16, No. 3. — P. 321–339.
10. Komilov N., Yusupov M. *Tashkilotlarda boshqaruv psixologiyasi*. — Toshkent: O'qituvchi, 2019. — 318 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>